

ТАЙНА БЕЗЫМЯННОЙ ДЛИНЫ ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ ВРЕМЕНИ

Название книги «Тайна безымянной длины» посвящено незаслуженно обойденной вниманием характеристике волны, которая, наряду с частотой, вероятно, является наиглавнейшей. Но ведь если нет названия, то, как бы, нет и явления. Значит, его можно не замечать, не изучать, не принимать во внимание, не брать в расчеты.

«Безымянной длиной» является длина траектории одного полного витка волны. Однако такие витки нередко разнятся даже в рамках одной волны, особенно если она конически расширяется либо сужается. Указанная характеристика волны позволила увидеть и пояснить так много нового, чтобы в ее честь была названа книга, посвященная Времени, на путь к пониманию сути и масштаба которого человечество только встало.

Данная работа состоит из трех томов:

- **Том 1: «Первоосновы: Время, Пространство и Поле»** – посвящен анализу причин кризиса современной фундаментальной науки, пересмотру теорий пространственных орбит, введению понятия пространственно-временного детерминизма, критическому переосмыслению теорий электромагнетизма и света, с акцентом на альтернативный взгляд на Время, Пространство, магнетизм и информацию.
- **Том 2: «Частицы Вселенной»** – подробно описывает проявления предложенной концепции на примерах на уровне физики микро- и макрокосма, предлагая, в частности, альтернативный взгляд на фундаментальные взаимодействия и природу массы, на Периодический закон и структуру химических элементов, на структуру атома и вещества, на формирование Земли и ее климата, на явления Космоса.
- **Том 3: «Жизнь и сознание»** – расширяет предложенную концепцию до уровня возникновения и функционирования жизни, описывая ее как сложное явление инверсии, способное к самоподдержанию и саморазвитию; предлагает альтернативное объяснение принципов функционирования отдельных систем живого организма, в частности, центральной нервной системы, в сочетании с психофизической проблемой, а также частично раскрывает некоторые общеполитические аспекты человеческого и социального существования.

(Сокращенное содержание книги представлено в статье “The Mystery of the Nameless Length: Extended Summary and Table of Contents,” опубликованной на Zenodo: <https://zenodo.org/records/20445925>).

ЭПОХА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ

(ВМЕСТО РЕЗЮМЕ)

Это – довольно большая и сложная книга, которую тяжело читать, воспринимать и понимать. Куда проще сразу отвергнуть или проигнорировать (что, собственно, делает большинство увидевших и даже не открывших ее). Наверняка она далеко не совершенна; но неидеальное лучше, чем недонесенное. Ее доработка может быть бесконечной и разноплановой; причем не факт, что это буду делать я. Книга требует предварительной подготовки, не позволяет принимать содержимое на веру, постоянно заставляя думать и сомневаться, от начала и до самого конца, нередко буквально взрывая мозг. Не каждый сможет ее прочесть, большинство тех, кто возьмется, отложат ее в сторону. Но, полагаю, куда сложнее это было осмыслить и изложить. Если я смог написать, наверняка найдутся те, кто ее одолеют.

Однако учитывая размеры работы и ее сложность, я был обязан прописать относительно понятное обобщающее резюме и поместить его в самое начало, еще перед предисловием и вступлением, даже если некоторые моменты в них будут повторяться. Впрочем, готов к тому, что и резюме не даст обратной связи.

Тому, кто готов во всем разобраться самостоятельно, чтобы в последующем сформировать собственную оценку изложенным мною мыслям и выводам, на данном этапе можно пропустить эту помещенную в начало результирующую статью, оставив ее на самый конец. Но рекомендую не вырывать что-либо из контекста, а сперва ознакомиться с работой от начала до конца, пусть бегло и местами в чем-то не разобравшись. Иначе сложится впечатление, что она состоит из набора несвязанных статей, нередко противоречащих

традиционным представлениям. Охватив пониманием общую картину, затем будет проще внимательнее сосредоточиться на отдельных темах.

Для большинства же, кто желает сразу понять суть и смысл изложенного, включая тех, кто не сможет или не захочет этого осилить, постарался коротко пояснить, о чем мои работы, что в них сделал и к каким выводам пришел.

Эта результирующая статья состоит из трех блоков. Первый – о проблемах мировоззрения, к пониманию которых я пришел преимущественно в предшествовавших работах. Второй – вкратце о том, что сделал в данной работе, предварительно изменив набор аксиом, угол зрения и призму мировосприятия. Третий – укрупненно и коротко об основных глобальных вызовах перед человечеством, для преодоления которых требуется, как минимум, новое мировоззрение, совсем иные цели и задачи.

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Мои работы, скорее, о мировоззрении. Но некоторые и о науке тоже. Вернее, преимущественно о философии науки (точнее, естествознания) от стороннего наблюдателя-непрофессионала. В нее я зашел вынужденно и не с парадного входа, с возникшими сомнениями и новыми мыслями. Кто-то скажет, что я смешиваю все в одну кучу, пытаюсь совместить никем не совмещаемое. Отвечу, старался показать выявленные мною связи и единство, которых другие по каким-то причинам не замечают. Безусловно, могу ошибаться. В мире накоплено столько знаний и еще больше информации, что во всем этом уже крайне сложно разобраться. Пора не столько увлекаться разрастающимися ветвями, как распутывать корни. Пришло время для переосмысления.

Глупцы и невежды в итоге проигрывают, даже когда кажется, что они делают все рационально, побеждают всех и легко добиваются своего. Далеко не всякий ум, в том числе способный мыслить, имеет должную глубину и адекватность, чтобы назвать его носителя человеком разумным. Очевидным это не всегда становится сразу, но время все расставляет на свои места. Многие тактические победы, нередко кажущиеся стратегическими достижениями и даже развитыми цивилизациями, через некоторое время приводят к краху. Хотя период «некоторого времени» нередко охватывает судьбы многих поколений. Вопрос здесь – в понимании времени и своевременности, восприятию ожидаемого результата, а также требуемых для его достижения сроков и ресурсов. Люди часто растрачивают или теряют свое и чужое время. Нередко во имя ложных идей и кратковременных успехов. Они так привыкли. У большинства не хватает знаний и воображения, чтобы представить нечто совсем иное. Их увлекают бесконечные обсуждения текущих вопросов, задач и проблем.

Обстоятельства дали мне возможность и время подумать. Безусловно, в ущерб чему-то другому. Тому, что большинство современников посчитало бы в жизни более важным и практичным. Взамен я обрел свободу мысли. Но выражал ее не в речах, а в текстах своих малоизвестных книг и статей. С какого-то момента писал их лишь для себя, уже не рассчитывая, что это будут читать. Их мало кто видел, еще меньше тех, кто прочел хотя бы часть. Они отпугивают то ли объемами, то ли темами. В них миллионы написанных букв и слов, которые, возможно, никому не нужны. Еще больше обдуманного, незаписанного, исправленного, удаленного. Так я искал, находил и самообучался.

Первыми исследовал причины экономических и социально-политических кризисов, чтобы найти устойчивую модель развития без них. Быстро прояснилось, что пронизывающая всю нашу жизнь экономика – целиком субъективная реальность, однако вышедшая за пределы понимания каждым отдельным человеком и всем человечеством, но оттого не ставшей реальностью объективной.

Вспомнил, что финансы – лишь система отношений по поводу перераспределения. В конечном счете, все сводится к перераспределению времени. Люди выстраивают экономику, преимущественно перераспределяя то, что безвозмездно отнимают у природы, не придавая никакого значения тому, что однажды она обязательно спросит за все. Увы, но пока человечество подобно саранче, бездумно пожирающей все вокруг себя, даже себе подобных. Стало понятно, что вопросы и проблемы экономики невозможно решить в рамках экономики. Не разрешают их социология, политика как институт поиска компромиссов в несправедливом обществе и даже геополитика.

Вездесущая сегодня геополитика, якобы поясняющая интересы и цели едва ли всех вокруг, возникла не столь давно, причем параллельно с футболом и другими ныне популярными играми командного противостояния. В ней наиважнейшим является не силовой, дипломатический или экономический аспекты, а культурный фактор. В смысле привлекательных для масс культурно-мировоззренческих феноменов, будь то религия, философия, общественная идея либо просто мода, музыка, кино, интернет, социальные сети, искусственный интеллект, джинсы, жвачка и гамбургер, желателен все в одном гаджете. Ведь люди живут по моде, а не по уму. Им нужны «звезды», объекты для подражания и фетиши. Они плохо понимают смыслы и перспективы, но ищут предсказателей и пророчества. Им кажется, что так проще. Большинство боится чего-то более сложного, чем примитивное.

Основная и универсальная причина всяких кризисов, в том числе на уровне отношений с природой, оказалась довольно простой. Так, на одно право должна приходиться одна соответствующая ей обязанность. В принципе, правами и обязанностями можно обмениваться – в этом и заключается роль рынка как системы отношений по поводу обмена. Но обмен превратили в торговлю, и права, даже чужие, стали товаром. Акцентирую: права стали товаром, а не просто предметом обмена.

Как только в таком процессе появилась идея получения, вместо пользы, выгоды (прибыли, если так понятнее), права, войдя, в сферу финансовых отношений, перераспределялись и накапливались у одних, тогда как обязанности – у других. Вскоре появилась собственность – система отношений и институт присвоения. Так возник постоянный дисбаланс между правами и обязанностями в обществе. Тотальная эффективность и суэта в перераспределении стали видаться важнее любой сбалансированности. Так исчезла справедливость и на арену вышла самовоспроизводящаяся несправедливость. А это – уже естественная причина приближающегося кризиса. Если ее вовремя не устранить, придет катастрофа как ответственность за разбалансировку системы.

Но чем отдавать «уже свое», причем тем, кто «по жизни нам и так всегда во всем обязан», предпочитают возникшие конфликты разрешать посредством силы и манипуляций, войн и противостояний. Причем не для того, чтобы устранить причины кризиса, а чтобы избавиться от чужих претензий и притязаний или как бы «начать все заново». Пусть, в слегка измененных условиях, но все по тем же правилам. Просто потому, что так привыкли. Ведь «так было всегда», а знаний и разума изменить это, опять же, нет.

Однако неразрешенные проблемы накапливаемого дисбаланса на одном уровне переносятся на следующий, более высокий, порождая еще большие, теперь уже системные риски, кризисы, конфликты и даже катастрофы. Именно с этим мы столкнулись сегодня.

В окружающем нас как объективном, так и субъективном мире нередко прослеживается то, что я назвал «феноменом 6/7». Проявляется это в том, что в развитой и завершенной системе имеется шесть состояний с семью обрамляющими их пределами; либо же семь уровней с шестью переходами между ними. Когда система заполнена, она делится и размножается либо взрывается. Системой, подобную этому, можно назвать и «матрицу управления человечеством», выделяющую семь уровней. Чем ниже уровень управления, тем скорее он реализуется, но тем быстрее исчерпывается. Каждый более высокий уровень внедряется все дольше, но и работает в течение более длительных периодов.

Первый уровень – силовой. Сила – самый быстрый способ достижения результата, но и самый короткодействующий. Второй уровень основан на подчинении воли и психики; он может работать чуть дольше, но результат обычно не радует. На третьем уровне вступает в работу экономика – принуждение голодом или же тягой к материальным благам либо ощущениям богатства и накопления. Это – тот самый уровень, который сегодня большинством воспринимается наиглавнейшим, но таковым не является.

Три следующих и более высоких уровня – это проявления трех состояний времени: настоящего, прошлого и будущего. Настоящее контролируют государства, устанавливающие свои законы и порядки, включая контроль над силой, принуждением и экономикой. Прошлое находится в подчинении религий и идеологий, пытающихся через представления о былом устанавливать шаблонные взгляды на настоящее и «предопределять будущее». Но истинного будущего они не видят. А еще оно мешает им доминировать, управляя умами. Будущее же

имеет собственные правила и приходит в соответствии с законами развития Мироздания, даже если его не ждут и не понимают. Сегодня людям практически неведома логика будущего и законы Времени.

Следует за ними редко постигаемый людьми седьмой уровень – область больших мировоззренческих идей и их первооснов. Именно они взаимодействуют с будущим и во многом задают его. Этот уровень меняется нечасто и довольно сложно, но управляет веками и тысячелетиями.

Чем масштабнее идея, тем дольше она живет. На уровне общества все большие идеи незримо сводятся к вопросам о справедливости и несправедливости. Первые – идеи Времени и «колеса», вторые – идеи Пространства и «пирамид». Но уже слишком долго людьми правят преимущественно идеи «пирамид», а потому им они кажутся едва ли не единственными. Несправедливость, как и Пространство с его формами, не сложно видеть и ощущать. Справедливость же мало чувствовать – о ней, как и о Времени, нужно знать.

Кто-то, видя вокруг лишь несправедливость, взывает к богам. Боги же, оказывается, лишь милостивы, но отнюдь не справедливы. Религии узаконивают социальные «пирамиды», поясняя милостью божьей, почему одним дано место выше или благ больше, когда большинству приходится довольствоваться малым и пребывать внизу.

Вышедшие из религии идеи гуманизма поместили в центр мира абстрактно-обобщенного человека, поставив целью глобального развития удовлетворение всех его стремлений, желаний и хотений. Все заявляют о правах, но забывают об обязанностях и не желают ответственности. Мир стал эгоистичным и эгоцентричным, но вращающимся сразу между множеством эгоцентров. Единая универсальная идея становилась все менее востребованной.

Ресурсом была определена природа, инструментом и целью – власть и богатство, ставшие новыми глобальными фетишами. Мир охватили пути сменяющего лишь свои центры торгового строя, для которого главное – контроль над энергией и коммуникациями. Коррупция – лишь инструмент обеспечения такого контроля, неважно, идет ли речь о вертикальных (для обеспечения контроля над властью) или горизонтальных (для ликвидации всякого контроля со стороны власти) разрывах в потоках информации. При таких обстоятельствах сбалансированность в системе прав и обязанностей стала недостижимой.

Но человек внутренне ищет справедливости, хотя и воспринимает ее преимущественно через несправедливость, глядя сквозь призму индивидуального понимания добра и зла. Однако в Мироздании нет добра и зла – есть только Истина или ее отсутствие; даже ложь не является ее противоположностью. Справедливость является проявлением Истины в человеческом обществе. Такая Истина не требует наличия Высшего Разума и его Сознания, но предполагает Срединный путь вместо крайностей, порядок вместо хаоса, основанную на знаниях и воле свободу вместо невежества и вседозволенности.

Несправедливость является миру сама, справедливость же приходится осознано устанавливать и отстаивать. Справедливость держится на разуме, знаниях и сбалансированности. Справедливость – это не о недостижимом в реальности всеобщем равенстве, а о равноправии. Она достигается лишь в обществе как баланс прав и обязанностей. Основной принцип справедливости я определил так: *«Кому большее дается, с того больше спрашивается. Но с кого больше спрашивается, тому большее и полагается. Каждое право предполагает соответствующую ему обязанности, причем обязанность первична».*

Мир видится через призмы мировоззрения. Миром правят идеи, большие и малые. Новая большая идея призвана разрешить накопившиеся проблемы и кризисы нестандартным прежде способом, задав новый вектор развития общества. Но у всякой идеи есть свой жизненный цикл, подобный расширяющейся к низу пирамиде. Вначале она – великая идея, зажженная на самой вершине. Такая идея рождается в голове у одного человека или в небольшой группе единомышленников.

Однако довольно быстро, привлекая умы, сердца и взгляды, успешная идея институализируется, становясь тем, что можно назвать «идеей власти» (или «властью идеи»). Теперь под ее знаменами формируется новая философия или религия, соответствующая идеология и государство, а значит, касты жрецов (священники, ученые, правоведы) и

воинов-правителей, которые словом и силой принудительно меняют под свои интересы окружающий мир. Устанавливаемые ими законы уже далеко не всегда отстаивают общественную справедливость, но всегда оберегают пути и результаты перераспределения и присвоения. Поначалу доминируют жрецы, но затем власть все больше переходит к правителям, силовикам и управленцам. И тогда возникают границы, разделяющие не только людей, но народы, рынки и системы. Так дополнительно рождаются трансграничные дисбалансы.

Следующий этап – «идея богатства». Теперь широко и глубоко институализированная и укоренившаяся идея позволяет манипулировать, управлять и торговать правами и обязанностями, перераспределяя их не только в интересах жрецов и правителей, но уже и в интересах, как всевозможных торговцев, так и производителей либо даже потребителей различных благ. «Идея богатства» теперь сама способна перераспределять власть, идеологии и религии, навязывая всем свои «исконные общечеловеческие ценности». Суть большой идеи быстро утрачивается, хотя форма ее изначального представления, постепенно трансформируясь, в целом сохраняется и даже увековечивается в материальных объектах. С разной степенью успешности «идея богатства» проникает во все слои общества, становясь тотально привлекательной, но выгодной каждому в разной степени. Люди и общества накапливают и видоизменяют богатства, но все дальше уходят от справедливости и сбалансированности. Понимание меры и достаточности утрачивается, заменяясь избыточным и чрезмерным для одних, недостатком и нищетой для других. Финансы, вместо инструмента хотя бы частичного восстановления сбалансированности, превращаются в монетизируемую систему обеспечения еще больших дисбалансов и несправедливости.

Нередко кажущиеся «великими» идеи по факту являются лишь сильно преувеличенными «идеями власти» или «идеями богатства». Тогда весь мир воспринимается «миром-империей» или «миром-экономикой». Даже если в мировоззрении присутствуют боги, убеждающие в аскетизме, такие верования – скорее, убеждение от обратного. Власть и богатство нередко преподносятся «дарованной избранным милостью божьей», тогда как свободу и справедливость ограничивают возможностью служить, работать и зарабатывать.

Говорят, настроение богатых колеблется между хорошим и очень хорошим. Однако нескончаемого счастья власть и богатство в итоге не приносят. Да и причина несчастья – не в экономическом неблагополучии. Она – в отсутствии действий и понимания смысла жизни, в отсутствии стремления к получению новых знаний и саморазвитию человека как личности, в избытке ничем не занятого времени. В совокупности это вызывает неуверенность в завтрашнем дне.

Счастье же или несчастье человека соотносится с состоянием счастья или несчастья в обществе. Хотя счастье – результат, главным образом, собственных действий, а не влияния внешних обстоятельств. При этом ощущение счастья держится на трех составляющих: насыщенности бытия и наличии возможностей; осмысленности действий; преобладании радостей и удовлетворения над огорчениями и неудобствами. Короче, счастье – это, прежде всего, полезная занятость времени и наполненность жизни смыслами.

Войны и малые катастрофы, реформируемые без изменения сути системы управления, политические и дипломатические компромиссы время от времени скрадывают накапливающиеся дисбалансы и как бы «разруливают» текущие кризисы. Но разбалансированности и глубинные причины кризисов никуда не деваются, они лишь переносятся на более высокий, системный уровень, постепенно убивая веру большинства в способность старой большой идеи решать накапливающиеся проблемы. Так некогда великая идея переходит к последнему этапу своего существования, становясь «идеей апатии».

Вернуть все назад – к «процветающему вчера» (к «идее богатства») или к «великому прошлому» (к «идее власти») – уже невозможно. Приходит час смерти старой и появления новой большой идеи. Впрочем, некоторое время они могут сосуществовать параллельно.

Таков наш мир несколько последних тысячелетий. Но эпоха «пирамид» уже самоисчерпалась. Реформы ей не помогут, ведь они – лишь инструмент изменения формы без смены сути. Время же требует, да и само несет изменение смыслов.

Для создания и институализации новой идеи обычно требуется три обязательных элемента. Прежде всего, философия как новая система мышления и мировоззренческая база,

способная найти, сформулировать и затем разъяснить новую, отличающуюся от других мировоззренческую идею. Второй обязательный элемент – широкая общественная база, позволяющая, воспитывая и обучая всех, выделять и поднимать наверх лучших; и чем шире база, тем больше лучших для решения самых разных задач и достижения целей. Наконец, третий, но самый базовый элемент – (многоуровневая универсальная) школа, обеспечивающая возможность накапливать и передавать знания массам, воспроизводя тем самым мировоззренческую идею и систему целиком. Иного пути, пожалуй, нет.

Иногда в наши дни, чрезмерно упрощая, подобие такого «идейного триумвирата» подают в виде его узкого практического заменителя: «институт – фонд – форум». Однако это – далеко не вышеназванные: «идея – общество – всеобщие знания». Для последних не столь важно, что появляется первым или сохраняется в катаклизмах: каждый из названных элементов способен воссоздать другие, если идея еще жива. Но если идея исчерпалась, и рушится что-то одно, быстро обрушается и все остальное.

Уклады жизни зависят от имеющихся технологий. Технологии – от общественных отношений и способов организации. Те, в свою очередь, задаются философией или религией – доминирующим в обществе мировоззрением. Именно мировоззрение определяет взгляды и поведение человека и общества. Это – базовая и универсальная «встроенная программа» человека, общества и человечества. Хотя нередко мировоззрения конкурируют между собой.

Всякое мировоззрение определяется его первоосновами. Но и моделью тоже. Двумя различающимися моделями как раз и являются выше обозначенные «пирамида» и «колесо», пусть и коррелирующие с различными первоосновами. Неверно выбранное и внедренное в общество мировоззрение, собственно, и порождает появление причин дисбалансов, кризисов и катастроф.

Наука же в этой парадигме никак не определится, где ее место и в чем роль.

Прикладная наука всегда стоит на ступеньку раньше технологий, создавая и меняя их, в зависимости от спроса со стороны укладов жизни сверху либо общественных отношений снизу. Но ее успехи напрямую зависят от способов организации общества и вытекающих из этого конкретных потребностей, главным образом, возникающих у организаторов.

Общественные и гуманитарные науки, являясь вместе с культурой инструментами этого уровня, пытаются либо отстаивать и по надобности слегка корректировать, либо менять те самые общественные отношения, которые целиком зависят от задач религии и философии. Последние, в свою очередь, опираясь на свои первоосновы, пытаются идейно обосновывать и устанавливать систему общественных отношений и связанных с этим способов организации.

А вот фундаментальная наука, которая должна создаваться на основе метафизики, вытекающей из принятых первооснов, обязана быть фундаментом философии, «обвязывающим и цементирующим» сверху эти первоосновы. Но по факту она уже таковой не является. Фундаментальная наука утратила понимание собственной роли и значения. Давно не предлагая ничего нового, она пытается раболепно выживать, заигрывая уже не только с установщиками общественных отношений, но и с технологиями, стараясь не отличаться от прикладной науки, сливаясь с нею вокруг ее текущих задач. Так важнейшее стало непотребным, быстро растрачивающим остатки бывшего авторитета. Теперь вся перевернутая пирамида осталась без фундамента на сыплющихся грунтах.

Пришел для себя к выводу, что большинство известных философских учений, от классических до современных, что западных, что восточных, преимущественно ограничиваются, если не сугубо вопросами общественных отношений и роли человека в такой системе координат, то проблемами взглядов человека на окружающий мир. Причем не столь принципиально, что ставится в «центр мира»: боги, общественные интересы или идеи гуманизма с человеческим эго в основе всего. Ни одна из известных мне философий, даже классическая натурфилософия, не строится от природы к человеку, продвигая мысль, что вначале нужно разобраться и правильно понять логику Мироздания, определив затем должным образом место и роль человека и человечества во Вселенной. Как следствие, все тотально дискутируют о расхождениях в субъективных взглядах и частностях, совершенно не понимая целого.

Осознав это, постарался понять, как устроено современное мировоззрение, что лежит в его основе, можно ли его изменить, чем заменить, и нужно ли это делать.

Изменить человеческий мир можно преимущественно тремя основными способами:

- научить всех новому, дав достаточные знания;
- дожидаться, пока наступит очередной кризис или катаклизм, все рухнет, и тогда указать путь выхода; либо же
- «показать фокус».

Первый путь слишком длителен и едва ли реализуем. Всегда найдется тот, кто не желает или не способен меняться, отстаивающий старое либо руководствующийся принципом типа «украсть проще». Ждать кризисов, падений и катастроф, даже локальных, само по себе выглядит циничным и безответственным. К тому же опыт ранее произошедших общественных кризисов показал: накоплено столько благ и резервов, что каждый раз человечество находит испробованный «спасательный жилет», дающий возможность восстановить былое с минимальными изменениями. Если же дожидаться «самого дна» или глобального катаклизма, не факт, что еще окажется, кому и куда указывать выход. В лучшем случае, наступит новый «каменный век» с утратой былых знаний, и то лишь для «избранных». Остается «показать фокус».

Придумать и донести «фокус» соответствующего уровня – само по себе задача не из простых. Но проблема, скорее, в том, захотят ли его увидеть, понять и принять. Ведь скорость появления, обесценения и потери любой новой информации сегодня зашкаливает; да и по старинке пока все всех вполне устраивает. Былые «фокусы», если и появлялись, проистекали совсем в иных условиях. Так или иначе, в «эпоху пирамид» они преимущественно указывали на возможность выгоды, перераспределения благ или вознесения адептов. В этот раз будет по-другому, потому требуется нечто совершенно иное.

Первоосновы являются той ключевой точкой, воздействие на которую требуемым «рычагом» способно полностью перевернуть всю мировоззренческую парадигму, добравшись вплоть до изменения укладов жизни. Это сложный многоаспектный путь, но способный обеспечить появление нужного «магического фокуса», способного задать новый тренд на долгосрочную перспективу. Рискнул сформулировать такой вариант.

Безусловно, с этим найдутся желающие поспорить, но в основе современного мировоззрения лежит то, что в отдельных направлениях идейно-философской мысли именовали «основным вопросом философии». Упрощенно, речь о Материи и Сознании. Но сосуществуя параллельно, они изначально задают два противоречащих друг другу вектора мысли и развития, тем самым постоянно поддерживая конфликты мировоззрений. Указанные первоосновы слишком сложны и противоречивы, чтобы быть истинными.

Итак, в основе всех современных мировоззрений лежат изначально довольно сложные «первоосновы», причем взаимодействующие между собой по взаимоисключающему принципу «ИЛИ-ИЛИ». Истинные же первоосновы наверняка должны быть предельно простыми, хотя и способными развиваться, проникая во все, включая самое сложное. Если таких первооснов сразу несколько, они должны взаимодействовать совсем по иному, взаимно дополняющему принципу «И-И».

Для дальнейшего рассмотрения в качестве допустимых первооснов я определил Время и Пространство. Хотя люди о них пока мало что знают.

Оказавшись в полном одиночестве со своими предположениями, мне предстояло, пусть, пока лишь в теории, выстроить на «неопробованных сваях» картину нового мировоззрения. Оно должно было представить основы философии, которую следовало развить на вытекающие далее общественные отношения и способы организации, определив потенциальную возможность нового технологического скачка через преодоление долговременного кризиса фундаментальной науки. Все это нужно было сделать самому, физически оставаясь в рамках существующего уклада жизни и необходимости ему соответствовать.

Но если верно определить «точку опоры и рычаг», можно справиться с любой поставленной задачей. Полагаю, к моменту, когда писались эти резюмирующие работу строки, окружающий мир я уже перевернул, даже если мир еще об этом не знает.

Думаю, мне удалось понять, когда и почему возникают религии и идеологии, как они работают. Но не вижу смысла даже в самой лучшей из них.

Искал возможности приоткрыть новые знания. Влекла мысль о достижении сбалансированности на всех уровнях и во всех отношениях. Это и является идеей справедливости.

Однако становилось очевидным, что в устоявшейся модели «пирамид» достичь справедливости невозможно. Ведь даже для малейшего развития «пирамиды» требуются принудительные встряски. Собственно, таковыми выступают кризисы, войны и катастрофы.

Альтернативу назвал «колесом». Хотя ее правильнее определить «мировоззрением самовыворачивающегося тороида». В нем не нужны принудительные встряски. Самоподдержание, саморазвитие и сбалансированность в такой постоянно движущейся системе происходят системно и постоянно.

Истину, как стержень устойчивого мировоззрения, определил довольно просто – как состояние: состояние сбалансированности, самоподдержания и саморазвития. Если облечь ее в форму, она соответствует тороидальному полю.

Выходит, Истина – это сбалансированное Поле, «дитя» Времени и Пространства, следствие их единения. Она всегда пребывает в гармонии. Гармония же является проявлением, одновременно, асимметрии, но пропорциональности. Отсюда, наш мир отнюдь не симметричен. Хотя это противоречит современной научной космологии.

Между первоосновами и мировоззренческой философией должна присутствовать метафизика. В научном мировоззрении ее роль выполняет физика. Однако фундаментальная наука уже почти столетие пребывает в системном тупике и кризисе, единой физики и «теории всего» по факту нет, прикладные открытия дочерпывают остатки былого научного прорыва. Но остаются незыблемыми научные догматы, названные законами и аксиомами; и их недопустимо ставить под сомнение. Эту проблему мне тоже требовалось преодолеть.

Потому шел на рассмотрение вещей, явлений и пересмотр традиционных подходов, зная о существующих законах, но сознательно не учитывая мировоззренческих барьеров, устанавливаемых как религиозными, так и научными догматами и постулатами. Такой подход позволил мне написать не только эту книгу.

Опыт предшествующих работ показал, что недостаточно найти и просто указать на возможный выход из тупика или новый вектор развития, чтобы другие тоже включились в работу. Нужно не только самому выписать всю новую или альтернативную концепцию, но затем еще обречь себя «биться об глухую стену», чтобы хоть кто-нибудь обратил на это внимание. Последнее пока в целом безуспешно.

Многие заявляют о необходимости изменений, но по факту менять ничего не хотят и не готовы. Новое всегда опасно для существующего и общепринятого, даже устаревшего и ошибочного. Зачастую его клеймят «нетрадиционным». Альтруистическое «возьмите просто так» или «может, это чем-то поможет» выглядит как «прошение сумасшедшим высочайшего благоволения» взглянуть на «неочевидное, непонятное, противоречащее общепринятому». Потому нередко задаюсь вопросом, зачем мне это нужно? Я ведь смертен, самодостаточен и уже самореализовался в таком своем развитии.

Говорят, многие знания – многие печали. Современное человечество живет одним днем, причем, главным образом, войнами, политикой и экономикой. Ведет себя так, как будто счастливое и беззаботное продолжение лишь слегка известной ему и очень непростой 3–5 тысячелетней истории будет длиться вечно, и все будет происходить только в его интересах.

Но имеются основания полагать, что предшествующее человечество (либо те, кто были до него в его текущей роли) уже не единожды так и не сумело преодолеть «трансформационный барьер» развития своего и планеты. Уклады и цивилизации уничтожались, немногие выжившие возвращались в «каменный век», утрачивая знания даже о самих себе. Каждый раз падение происходило из-за того, что не знали, не помнили, не хотели понять, не желали учитывать логику развития Земли и Вселенной либо просто не смогли ничего сделать.

Возможно, мы последние, кто оказался у очередного «барьера», и следующей попытки может не быть. Просто потому, что в теперешней стадии собственного жизненного цикла планета Земля уже не даст нам еще одного шанса. Не пугаю, но вижу, что так может быть.

Обретенные знания склоняют к мысли, что с имеющимися подходами и мировоззрением у людей не много шансов выйти из «круговорота Сансары» и спасти хотя бы себя. Тем более, прочую столь аномально развитую по меркам Вселенной жизнь. Однако надежда умирает последней. Думаю, выход еще возможен. Все зависит от каждого из нас и всех нас вместе. Каждый должен проявить желание и волю. Пусть основанные на инстинкте самосохранения. Видимо, в этом и состоит возможный успех выше упомянутого «фокуса». Он не о страхе. Он о возможностях.

О ДАННОЙ РАБОТЕ

Данная работа вытекает из рассмотрения метафизики. В ее основе лежит выше обозначенный измененный мировоззренческий подход. Но затем она проникает в физику, химию, биологию, географию, многие другие науки и дисциплины.

Коротко опишу лишь основные моменты того, что сделал. О чем-то упомяну больше, о чем-то меньше, о многом вообще не скажу. Акцент сделаю на теории Времени.

В философию я зашел через экономику, в физику – через философию, приняв в качестве онтологических первооснов новую «вездесущую Троицу» – Время, Пространство и, как следствие их взаимодействия, Поле.

Параллельно выявил наличие и внутренние противоречия двух фундаментальных математических и мировоззренческих аксиом, с позиции каждой из которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть вторую. Речь о потенциальной бесконечности, однажды возникшей в понятном начале, с вектором к плюс-бесконечности, а также актуальной бесконечности – всегда существующей без понятного начала, с бесконечным числом векторов от минус-бесконечности до плюс-бесконечности. Не осознавая того, современный мир глубоко проникся парадигмой актуальной бесконечности, поддерживаемую теорией множеств, которую целиком невозможно ни охватить взглядом, ни осознать умом. Потому за основу рассмотрения я, напротив, взял парадигму потенциальной бесконечности, в основу которой правильнее положить правила гармонии. Но следовало четко различать проявления двух названных аксиом.

Так возникла потребность в новом «Абсолютном нуле», однако не связанном ни с Высшим Разумом, ни с Большим взрывом. Это – точка, в которой имеется абсолютный нуль температур, а свет полностью отсутствует: точка абсолютной тьмы и абсолютного холода. В этом месте находится «сопло Времени», из которого в область Бытия нескончаемо течет поток Времени. Она должна совпадать с Северным полюсом Мира.

Значит, Бытие возникает не из света и тепла, а из тьмы и холода. Там еще нет никакой энергии, но именно там начало всего.

Поскольку Время течет всегда, на него не может распространяться общепринятое утверждение: «Ничто ниоткуда не возникает». Иначе оно не было бы Временем. Так дополнительно утвердились сомнения в законах сохранения, по крайней мере, «на входе». Ведь такие аксиоматические постулаты противоречат еще и наблюдаемому ускоренному расширению Вселенной. Требовалась принципиально новая космология.

Для рассмотрения новой концепции был придуман собственный универсальный метод, названный «геометрической кинематикой» (от соединения «кинематики», исходными понятиями которой являются время и пространство, и «динамики», изучающей причины изменения движения). Упрощенно, речь о «физике форм», проявляющейся, к примеру, в различиях физических свойств между «единородными» алмазом, графитом и графеном. Хотя в данном случае приходится выходить за рамки физики – в область метафизики. Такой метод позволил понять взятые в качестве первооснов сущности (Время и Пространство), равно как и все производные от них явления, включая поля, через геометрию. Точнее, через стереометрию с элементами топологии, а также изменения (динамику) геометрических состояний. Безусловно, это специфические упрощения. Но отнюдь не факт, что целиком абстракции, подобные принятым в математическом анализе.

Первым делом, следовало переосмыслить Время и Пространство. Их можно рассматривать, как по отдельности, так и вместе. Определена геометрия Пространства, Времени и Поля. Причем Время и Поле тоже проще понять через формы, как бы в «пространственной системе координат», где волна способна проявляться частицей. Хотя представление будет неполным, если не рассмотреть первоосновы с позиции еще и «временной системы координат», где уже частица (как объект Пространства) проявляется в виде волны. Это повторяет принцип дополнительности. Отсюда вытекает и корпускулярно-волновой дуализм как проявление более широкого время-пространственного детерминизма, определяющего взаимосвязи Времени и Пространства. Время всегда задает динамику, «вырываясь из уз» Пространства. Пространство тяготеет к статике и покою, всегда стремясь «связать» собою Время. Связи и состояния Времени и Пространства проявляются в характеристиках Поля.

Время-пространственный детерминизм проще понять с позиции макромира и релятивистской физики. Выяснилось, что для Вселенной не требуется размерности большей, чем пространство-время Минковского с тремя пространственными измерениями и одним временным. Но корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики тоже является проявлением время-пространственного детерминизма на уровне микромира. Хотя в микро- и макро- мирах время-пространственный детерминизм выглядит взаимно «зеркальным».

Так, в микромире Пространство, как «пассивное начало», еще малó и потому не способно «связать» динамичный поток Времени как «активного начала» бытия. Там вытекающие из природы Времени волны доминируют над формируемыми Пространством корпускулами. В макромире же вытекающая из природы Времени динамическая составляющая уже более линейна, рассеяна и перераспределена в относительно стабильную и более выраженную в размерах статику Пространства.

Введено представление о потенциалах как элементарных время-пространственных ячейках – «зародышах» пространства-времени. Показано, что потенциалы способны делиться и реализовываться. Совокупность потенциалов образует «поле потенциального взаимодействия». Такое первичное и доматериальное прото-поле множасьихся делением «ячеек Пространства во Времени» проявляется и воспринимается как расширяющая Вселенную темная энергия. Реализация потенциалов приводит к переходу потенциального в реальное. Одним из следствий реализации потенциалов является появление «первознергии». Среди прочего, ее возникновение проявляется в ровном микроволновом фоне во Вселенной.

Таким образом, ускоренно расширяющая Вселенную темная энергия – это наполняемое время-пространственными ячейками (потенциалами) «поле потенциального взаимодействия». Потенциалы могут возникать везде, где Время не связано Пространством.

Появилось представление о трех состояниях вакуума: внешнем время-пространственном вакууме (за пределами Вселенной, где нет ни Времени, ни Пространства), пространственном вакууме (где есть Время, но нет Пространства; он, в частности, проявляется во взрывах) и, собственно, физическом вакууме (в котором уже присутствует и Время, и Пространство). Это также показало, почему, оперируя одними лишь представлениями о физическом вакууме, невозможно понять большей части Вселенной.

Развитие происходит не только за счет постоянного притока Времени, но также за счет двух основных процессов деления во Вселенной, связанных с трансформациями первооснов: разрывов и взрывов. Названные «имплозией» три типа разрывов – разрыв Поля, разрыв Пространства и разрыв Времени – отличаются между собой геометрическим характером упорядоченного деления (тороидальных) время-пространственных структур. Носящие деструктивный характер взрывы названы «эксплозией». Для развития Вселенной или ее локальных частей (упорядоченные) разрывы должны преобладать над (хаотичными) взрывами. Взрывы способны нарушить и прекратить всякое развитие и существование.

Сегодня большинство используемых человечеством технологий основано на «эксплозии». Хотя в природе повсюду преобладает «имплозия» с проявлением гармонии.

Для переосмысления Пространства, соединив теории его замощения вместе с теорией волнового резонанса, была обоснована давняя недооцененная гипотеза Иоганна Кеплера о связи орбит планет Солнечной системы с геометрией пяти правильных многогранников. В дальнейшем логика замощения пространства правильными многогранниками легла в основу

понимания многих других явлений, как и всей «пространственной» части представленной концепции.

Но параллельно возникли сомнения в верности традиционной модели строения атома, вытекающей, как из теории Нильса Бора, так и из модели атома Эрвина Шрёдингера, положенных в основу Стандартной модели. В дальнейшем в качестве альтернативы им представлена «неядероцентрическая» модель строения атома; показано, как она влияет на модификацию Периодического закона, а также понимание явлений атомного синтеза и атомного распада.

Так возникло новое понимание Пространства и его структурирования на макро- и микроуровне. И ведет оно там себя весьма по-разному.

Критический анализ и дальнейшее развитие идеи Кеплера позволили по-новому посмотреть как непосредственно на формирование и закономерности Солнечной системы, так на природу и проявление магнитных полей планет и на планетах. Очевидным стали непостоянство и тенденции к смене планетарных орбит, в том числе посредством их постепенного расширения. Прослежены этапы развития и конечность (по достижению «додекаэдро-тетраэдрических барьеров» – каждой шестой орбиты) жизненных циклов планет, характер и проявления их магнетизма на каждой из орбит.

Расчеты показали, что не Луна является спутником Земли, а, скорее, наоборот. Марс – уже практически «мертвая» планета, подошедшая к этапу разрушения; его останки в будущем пополнят пояс астероидов. Затем аналогичная судьба уготована и нашей планете.

Развитие же жизни на Земле стало возможным благодаря редким космическим аномалиям в виде, одновременно, длительного зависания Венеры в инверсионном положении на своей текущей «октаэдрической», третьей в земной группе планет орбите, а также образованию двойной планетарной системы Луна-Земля на «икосаэдрической» орбите. Потому напрашивается, что судьба человечества и всей будущей (земной) жизни зависит от успешности развития людьми условного «проекта Венера».

Вполне обоснованные сомнения в теории геомагнитного динамо показали, что Земля является пустотелым аналогом асинхронной машины переменного тока. Причем способной быть как «двигателем», так и «генератором». Раскрыт механизм ее работы и трансформации, определены физические носители электрических и магнитных потоков и полей. Показано, что сегодня Земля пребывает в инверсионном электромагнитном состоянии. Следствием этого является ее расширение и нагревание, включая наблюдаемое глобальное потепление. Хотя оно усиливается, в том числе, за счет антропогенного фактора. Описаны механизмы самобалансировки подобной электромагнитной системы, причины и факторы, которые приближают Землю к потенциальной контр-инверсии. Это вызовет резкое глобальное похолодание, причем даже в случае лишь магнитного экскурса, а не только полной контр-инверсии.

Подвергнуты критическому анализу доминирующие физические теории и направления. Это дало понимание причин вхождения фундаментальной науки в системный кризис, который длится уже практически столетие. Спровоцирован он направленностью научного мейнстрима в область «крайностей». Впрочем, искусственно достигнутые посредством новых технологий результаты, в подобном виде не существующие в природе, лишь укрепили веру ученых в эффективности и правильности избранного пути.

Прежде всего, речь об успехах ядерной физики, затем перекочевавшие также в область квантовой теории. Человек окончательно возомнил себя «царем природы», который должен не просто познавать естество и приспосабливаться к среде, а изменять природу под себя, создавая нечто новое даже без оглядки на реакции и возможности природы. Множащиеся технологические взрывы стали все больше вытеснять естественные разрывы, порождая новый хаос и неопределенности. При этом взрывы, хаос и неопределенности теперь поданы как норма жизни и неперемные условия развития.

Вместе с возникшей эйфорией достигнутые успехи окончательно увели физику от естествознания в область «зазеркалья» – несуществующих в природе явлений, которые, однако, можно представить и предсказать математически. Изначально созданный для описания естествознания язык математики стал «самодостаточной сущностью» и даже «сутью» физических теорий. Математические абстракции теперь воспринимаются «реально

существующими» явлениями. Однако для ясности в понимании законов Мироздания физикам следовало бы уделить больше внимания хотя бы (образной) геометрии, а не только абстрактной алгебре и математическому анализу. Ведь сама по себе математика, хотя и является крайне полезной как для описания окружающего мира, так и для тренировки ума, однако легко способна увести не только от естествознания к «зазеркалью», но даже от него в область виртуальностей и дальше.

Еще парадоксальность современной физики и причины возникшего тупика науки можно выразить через логическую последовательность, проходящую от первого закона Ньютона через принцип относительности к неполноте квантовой механики.

В своем первом законе Ньютон указал, что (лишь среди прочих) существуют и такие системы отсчета, которые называются инерциальными и проявляются в состоянии покоя или при равномерном прямолинейном движении. Но почему-то дальнейшее развитие физической науки пошло, главным образом, только по этому пути. Требуемые в начале пути упрощения в итоге привели к ненужным усложнениям и нагромождениям. Взяв за основу инерциальные системы, Эйнштейн сократил в ньютоновском уравнении сил, связывающих инерционную и гравитационную массы, те самые массы, так и не установив их реальной природы и сущности. На этом, собственно, и выстроено его релятивистское допущение о связи гравитации с искривлением пространства.

Что печальнее, его принцип относительности стал фундаментальным физическим принципом симметрии, следуя которому все физические процессы (но почему-то полностью забывая, что только в инерциальных системах) протекают одинаково. Логика монополюсного существования инерциальных систем и симметрии, для поддержания теоретической безупречности которых, собственно, сформулированы и отстаиваются законы сохранения, целиком легла в основу квантовой механики в ее Копенгагенской интерпретации, заложив фундамент Стандартной модели. Но именно принцип симметрии как очередное проявление «зазеркалья» следует считать причиной многих неверных представлений о Вселенной, увлечения античастицами и антиматерией.

Налицо проявление теорем Гёделя о неполноте для случая «инерциальной аксиомы».

И почти ни слова о самостоятельности вращения и ускорения, которые присутствуют повсеместно, но откровенно нарушают логику и «фундаментальные» законы, созданные для инерциальных систем. От них абстрагируются или негласно упрощают до уровня, удобного теориям, сводимым к инерциальности. Плюс, математика уравнений вместо математики неравенств, более подходящих для описания неинерциальных систем. Тогда о какой «теории всего» на таком усеченном фундаменте может идти речь?

Развитие релятивистской теории и квантовой физики, обе из которых вышли из электродинамики, пошло не просто в противоположные, а в разные стороны. Строго в соответствии с логикой актуальной бесконечности, вышедшей на первые роли после появления в математике теории множеств. Теперь логика актуальной бесконечности буквально поглотила логику потенциальной бесконечности, связанную с гармонией и числами Фибоначчи, незаслуженно сведя ее лишь к одному из своих «частных случаев».

Так две взаимоисключающие мировоззренческие аксиомы незримо вплелись в обобщенную, но оттого не единую мировоззренческую картину с превалированием актуальной бесконечности. Это усилило хаос и породило новые неопределенности. Хаос же невозможно победить с помощью статистики. От него можно лишь избавиться, установив порядок. Ведь управление системами может быть не только статистическим, но и стратегическим.

Вернувшись как бы на столетие назад, за основу для альтернативного рассмотрения физики мною были взяты магнетизм и электродинамика. Собственно, в те времена именно они должны были лечь в основу «теории всего», пока из них не выделились релятивистская и квантовая теории. Электромагнетизм в физике можно воспринимать простейшей «бинарной» системой, если в качестве «нуля» принять магнитное поле, а в качестве «единицы» – поле электрическое. Все последующие рассмотрения можно строить, исходя из простой логики, буквально лишь из «правила буравчика»: магнитный поток – направо, электрический поток – налево, а если что-то не так, то выясняем причину аномалии.

Вместе с тем, в традиционном электромагнетизме тоже неверно избран приоритет. Причина тому мировоззренческая – представление о начале мира в условиях высоких температур, света и энергии. Сопоставляя же поведение токов и магнитных полей в условиях сверхпроводимости и в горячей плазме, выяснилось, что не электрическое поле является первородным, а магнитное. Энтропия магнитного поля порождает поле электрическое. Потому электричество в целом производно от магнетизма, а не наоборот. Обнаружилась и неточность бытующих представлений об электромагнитной волне. В ней магнитное и электрическое поля не только взаимно перпендикулярны, но еще и встречно направлены в части распространения. Главным же следствием рассмотрения характера взаимной трансформации волн магнитного и электрического полей стало введение нескольких новых фундаментальных понятий и представлений, на которых затем была выстроена вся «время-полевая» (волновая) часть представленной концепции.

На противоположных торцах волн двуединого электромагнитного потока, где по-разному, но практически зеркально ведут себя магнитная и электрическая составляющие, могут формироваться тороидальные электромагнитные структуры, причем двух различных видов. С «холодной магнитной» стороны, обозначенной как «северный магнитный полюс» системы, формируются «магнитоиды» – электромагнитные структуры с тороидальным магнитным полем, внутри которого помещен радиально-кольцевой поток электрического поля. С «горячей электрической» стороны, обозначенной как «южный магнитный полюс» системы, формируются «плазмоиды» – электромагнитные структуры с тороидальным электрическим полем, вокруг которого присутствует радиально-кольцевой поток магнитного поля. Внутри, что плазмоиды, что магнитоиды имеют области пустоты, тьмы и холода, хотя и несколько различающиеся между собой.

К примеру, Земля с ее тороидальным магнитным полем – магнитоид, тогда как Солнце с его радиальными планетарными орбитами – плазмоид. Точно так же, протон – магнитоид, а электрон – плазмоид. Плазмоидом оказалась и шаровая молния, природа которой также была пояснена (вместе с пояснением природы линейных молний). Звезды – отнюдь не «горячие и расплавленные камни», а пустые и холодные внутри «микроволновые печи» с материей (плазмой) лишь в тороидальной оболочке электрического поля. Понимающие уже наверняка осознали глубину последствий такого разделения и введения в физику подобных представлений.

В дальнейшем магнитоиды и плазмоиды рассматривались не только как автономные электромагнитные структуры, но также в рамках движения и взаимодействия во встречно направленных потоках из волн магнитного и электрического полей, единство которых было названо «встречно-конической электромагнитной системой». В точке пересечения двух образующих такую систему встречных конических полевых потоков, хотя и различающейся природы, присутствует (резонансная) область, названная «электромагнитным экватором». Протекающие по его противоположные стороны процессы выглядят «зеркально»: по одну («холодную северную») сторону доминируют проявления магнетизма, по другую («горячую южную») – проявления электричества. Хотя современная физика, почему-то, видит и учитывает в своих моделях преимущественно лишь одну, «электрическую» сторону мира. Потому во главу угла ошибочно ставится лишь энергия и ее энтропия, без учета характера поведения и энтропии магнитных потоков.

Глядя на такую встречно-коническую электромагнитную картину, не сложно догадаться, что характеристики магнитного и электрического полей в единой системе всегда обратно пропорциональны и не тождественны. Соответственно, увеличение напряженности электрического поля, означающее повышение энергии (в энтропическом процессе), не только ослабляет, но и разрушает магнитные поля. Тогда как малая частота и напряженность электрического поля, напротив, может указывать на незримое присутствие более напряженного магнитного поля. Изначально энергия («первознергия») является результатом энтропии («первородного») магнитного поля. Впрочем, высвобождение энергии из материи, на чем ошибочно выстроены все современное естествознание и практически вся техника, также способно создавать магнитные поля. Но не «первородные», а лишь производные и удельно значительно более слабые. На них упрощенно и выстроено большинство современных представлений о магнетизме.

Чтобы лучше понять основы магнетизма, увидеть, как ведут себя магнитные поля в различных состояниях и формах, а также, почему они нередко вообще никак не проявляются, достаточно поиграть с детским конструктором из соединяемых, в том числе посредством ферромагнитных шариков, магнитных стерженьков. Лучше предварительно выкрасить противоположные концы таких магнитов в два традиционных для них цвета – синий и красный. Крайне полезным для понимания геометрии пространства оказалось строить различные варианты пяти указанных Кеплером правильных многогранников – тетраэдра, куба, октаэдра, икосаэдра и додекаэдра, с вариациями в части ориентации и собирания полюсов. Казалось бы, примитивное занятие в дальнейшем принесло немалую пользу исследованиям.

Анализ вихревых явлений, с учетом и наложением принципов электромагнетизма, позволил прояснить не только загадки вихревого эффекта Ранка-Хильша (знающие поймут), но и связь электромагнетизма с динамикой жидкостей и газов (читай, с законом Бернулли и вытекающими из него эффектами). Но что еще важнее, с термодинамикой. Это не только помогло понять природу вихрей, но и дополнило представления о встречно-конических электромагнитных системах.

Магнетизм оказался не только в основе всех вихревых явлений, но также в основе вращения и инверсий. Помимо прочего, это позволило описать природу, следствия и механизмы перехода тороидальных электромагнитных структур в состояния инверсии и контр-инверсии. Так был получен еще один ключ к развитию и пояснению представленной концепции.

Полученные знания о магнетизме и вихрях позволили раскрыть принципы функционирования всей «климатической машины» на примере планеты Земля. Возникло новое понимание процессов, происходящих на планете, в ее атмосфере и океанах. Показаны взаимосвязи атмосферы и океанов, в том числе, в процессах магнитной инверсии и контр-инверсии на Земле. Пояснена природа Эль-Ниньо. Описана высокая вероятность приближающегося глобального климатического и геофизического катаклизма, старт которому будет дан в Арктике, но реализован через Атлантику. Все это дает возможности, как минимум, прогнозировать климатические и геофизические процессы, в том числе на других планетах. В дальнейшем представления о циркуляционных процессах планетарного уровня позволили пояснить, в том числе, квантовые явления. Такие, например, как кварковая модель строения протонов и нейтронов, а также возникновение и вырождение последних.

Еще более важным следствием рассмотрения связи тороидальных электромагнитных структур (на примере «магнитоидов») с вихревым эффектом стало выявление процессов, названных «ретропией». Ретропия векторно противоположна энтропии, но может не совпадать с нею в части траектории. Именно ретропический характер структуризации завихряющихся потоков прослеживается в вихревой трубке при принудительной подаче в нее ламинарного потока. Связь энтропии и ретропии как двух условно встречно направленных, но не пересекающихся по ходу своего развития процессов прослеживается в тороидальных полевых структурах, повсеместно присутствующих во Вселенной. Процесс энтропии в них протекает по периферии тороидального магнитного поля, тогда как процесс ретропии – во «внутреннем магнитном столбе».

Понятно, что указанные представления тоже выходят за рамки традиционных и ломают многие устоявшиеся в физике теории. На этот раз уже и на уровне термодинамики. Однако из представлений о ретропии рождается понимание способности Вселенной и многих ее объектов к самовоспроизводству, самоподдержанию и саморазвитию.

Рассмотрение поведения вихревых и электромагнитных потоков в области сверхнизких температур позволило ввести представления о пятом состоянии вещества – «холодной квантовой плазме». Ее проявлениями можно считать бозе-конденсат и куперовские пары.

Параллельное введение в физику понятия «информации», а также рассмотрение ее с позиции энтропии и ретропии вывело на понимание природы явлений, известных как черные дыры. Они тоже образуются в области холодного северного магнитного полюса тороидальных электромагнитных структур магнитоидов – в точке пересечения внутреннего «восстановительного» ретропического потока и внешнего (периферийного) энтропического потока. Черная дыра – это проявление (тьмы и холода) сверхнапряженного магнитного поля.

Не секрет, что в неинерциальных системах нередко проявляются нарушения законов сохранения. Причем не только с позиции рассмотрения Времени, но даже энергии и импульса. Однако это далеко не все, что в неинерциальных системах противоречит принятым законам физики. Там еще нарушаются и представления о пределах скорости.

Рассматривая угловые скорости в электромагнитном потоке либо в тороидальном поле линейно движущихся с фазовой скоростью света частиц, становится очевидным, что в неинерциальных системах постулированная наукой константа предела скорости не только не предельна, но и весьма вариативна в различных условиях и состояниях. Особенно если смотреть с позиции противоположных полюсов встречно-конической электромагнитной системы. Причем даже для случаев движения электромагнитного потока в физическом вакууме, когда отклонения уже не пояснить эффектом преломления среды. Расчеты показали возможности достижения скоростей, пусть и не светом, в десятки и даже сотни раз превышающих заявленные пределы. Правда, уже в неинерциальных системах. Потому следует перешагнуть через постулированные догматы пределов, как минимум в части представлений о скоростях магнитного поля и, особенно, производной от него информации.

Установлена прямо пропорциональная связь Времени с магнитным полем и обратно-пропорциональная его связь с электрическим полем. Установлена прямо пропорциональная связь Пространства с электрическим полем и обратно-пропорциональная его связь с магнитным полем. Пространство можно считать первой производной от Времени. Поле является второй производной Времени. Первородный магнитный поток берет свое начало из «северного полюса» Поля, тоже расположенного со стороны «сопла Времени».

В энтропическом процессе магнитное поле передает свою напряженность встречному и производному от него потоку электрического поля. Так возникает энергия, которую традиционно привыкли рассматривать первопричиной бытия. Но следуя традиционным представлениям, получается, мы смотрим на окружающий мир как бы «из зазеркалья», воспринимая производное исходным, а первоначальное – производным. Отсюда тоже вытекает непонимание природы Вселенной. Потому необходимо в корне пересмотреть основу ранее принятых «систем координат».

Рассмотрены Абсолютное и относительное Время, характер поведения Времени в магнитоидах и плазмоидах, связь Времени с температурой и освещенностью. Установлены отличия между Временем (потоком Времени) и его «зеркальным отражением» в Пространстве, названным для различия «часами». Если упрощенно, «часы» идут из прошлого через настоящее к будущему, тогда как Время всегда приходит со стороны будущего. Время определяется напряженностью и характеристиками волны, «часы» определяются событиями и скоростью их смены в Пространстве. Следуя такой логике, сегодня физика оперирует преимущественно понятием «часы», называя это временем. Потому Время остается непонятным.

Информация как волновое явление показана производным от магнитного поля и Времени логарифмическим потоком, который при определенных условиях вырывается за пределы тороидального магнитного поля со стороны его северного магнитного полюса. Аналогичный внешний информационный поток может впитываться тороидальным магнитным полем через его южный магнитный полюс. Так происходит информационное взаимодействие, являющееся самым быстрым фундаментальным взаимодействием. Хотя его сложно назвать физическим: это – взаимодействие до-материального (или вне-материального) уровня.

Логарифмическая волна информационного потока способна достигать предельных скоростей, на порядки превышающих скорость света. Образующие логарифмическими информационными волнами информационные поля можно назвать торсионными. При этом если свет как электромагнитная волна всегда конически рассеивается, то информационная волна сохраняет свой срез даже при логарифмическом расширении. Потому мы, вероятно, видим не свет от звезд, а информацию о них; и скорость у нее совсем иная. Не понимая природы информации, сложно понять природу Вселенной.

Если информация производна от магнитного поля и Времени, то материя производна от электрического поля и Пространства. Информацию можно считать производной логарифмической волной магнитного поля. Материя же является производной

логарифмической волной электрического поля. Информационная волна выходит из северного магнитного полюса наружу системы и логарифмически расширяется. Логарифмическая же волна электрического поля связана с южным магнитным полюсом электромагнитной системы, направлена внутрь нее и логарифмически сужается. Это поясняет причины уплотнения материи (по сравнению с электрическим и магнитным полями), что, в частности, проявляется в модели неядероцентрического строения атома (его высших периодов) и критическом уплотнении массы в атомных реакциях. Обе волны соответствуют гармонии, но материя является «сжимающимся зазеркальем» информации. В целом же во Вселенной информации больше, чем материи. Рассмотрена также информационная и электромагнитная природа зеркал.

Сформулировано новое представление об электрических зарядах, пояснена их магнитная природа. Показана связь и производность всех четырех фундаментальных взаимодействий современной физики с магнетизмом, а также характер различных проявлений магнетизма в них. Определена проблема квантовой гравитации. Установлена связь массы и магнитного поля. Переосмыслены феномены альфа- и бета-распадов, парадоксы кварков и нейтрино, структурные отличия нейтрона и протия. Раскрыта роль электромагнитного резонанса в формировании и распаде нейтронов. Рассмотрены феномены различных магнитоидных, плазмоидных и магнитоидно-плазмоидных электромагнитных пар; в частности, дано новое пояснение куперовским парам. Пояснены феномены сверхпроводимости, в частности, эффект Мейснера. Обоснована возможность и пределы (холодного) атомного синтеза, описаны возможные механизмы его реализации.

Предложена и пояснена неядероцентрическая модель строения атомов, вытекающая из модифицированных представлений, лежащих в основе переосмысленной гипотезы Кеплера. Установлены и описаны закономерности Модифицированного периодического закона в привязке к геометрии правильных многогранников, последовательности их взаимных соединений и переходов. Обосновано наличие «чистых многогранных элементов» в двух первых периодах Модифицированной периодической таблицы. Установлена корреляция присутствия соответствующих «чистых многогранных» газов в атмосферах планет земной группы, расположенных на орбитах с аналогичными «многогранными» характеристиками.

Представлена альтернативная шкала агрегатных состояний вещества с новым обоснованием соответствующих фазовых структуризаций и переходов. Установлено две связанных в единый цикл последовательности фазовых структуризаций: одна для магнитоидов, завершающаяся формированием «плазмоидного» вещества, вторая для плазмоидов, завершающаяся формированием «магнитоидного» вещества. Большинство веществ проявляются в «магнитоидном» состоянии, тогда как вода в аналогичных условиях выступает уникальным «плазмоидным» веществом, что поясняет ее уникальные свойства, в частности, роль в создании и поддержании жизни.

Соединение идей Кеплера о правильных многогранниках пространства с представлениями о тороидальных электромагнитных структурах и встречно-конических электромагнитных системах позволило пояснить источники энергии и магнетизма планет, звезд, черных дыр, галактик и других структур во Вселенной, комплексно переосмыслить их происхождение, морфологию, строение и развитие.

Дальнейшее рассмотрение новой концепции перенесено на уровень биологической жизни. Обоснована взаимосвязь молекулярных связей и спиральных структур нуклеиновых кислот, в частности ДНК, с пространственной геометрией правильных многогранников, в частности, с додекаэдром, представляющим структуру сбалансированного и самоподдерживающегося магнитного поля как необходимого условия существования жизни. Показаны вихревые и тороидальные электромагнитные процессы биологического характера на примере генетики, а также в строении различных видов клеток. Описана электромагнитная природа опухолей. Рассмотрены системы «время-полевого» и электромагнитного управления живого организма, в частности, его эндокринной, иммунной и нервной систем. Представлена полевая концепция биополя. Пояснены причины непроявления магнетизма на уровне биополя как разновидности тороидального магнитного поля. Рассмотрены вопросы регенерации и «бессмертия».

Показана роль прямохождения в развитии мозга и интеллекта человека. Описаны различия и проблемы развития как человеческого, так и искусственного интеллекта. Через призму новых представлений об электромагнетизме, рассмотрен мозг человека в корреляции с психофизической проблемой. Установлены причины и механизмы низкого энергопотребления мозга. Раскрыты электромагнитные механизмы сна и бодрствования, памяти и сознания, а также связи с ними различных отделов мозга. Определены функциональные и структурные отличия между разумом, интеллектом, мышлением, сознанием и подсознанием. Показаны различные механизмы работы и циклы разума, его связь со временем как фундаментальным явлением.

Это далеко не исчерпывающий перечень. С учетом деталей, сделано гораздо больше.

Если укрупненно обобщить, то, помимо критического анализа причин кризиса современной фундаментальной науки, в работе представлена новая метафизическая концепция Времени-Пространства-Поля и космология Абсолютного нуля, показывающая возможность создания «всего из ничего» – буквально из тьмы и холода. В рамках такой мировоззренческой концепции представлены философские основы теории Времени, теории многогранного пространства и теории время-пространственного детерминизма. На них выстроена модифицированная теория магнетизма (электромагнетизма), основу которой составили теория встречно-конических электромагнитных систем, теория тороидальных электромагнитных структур (магнитоидов и плазмоидов), теория вихрей и теория ретропии.

Из магнетизма вытекают не только все фундаментальные взаимодействия, но и основы физической теории информации, включающей представления об информационном взаимодействии, формировании материи из энергии, логарифмической структуризации материи.

Набор инструментария названных теорий оказался достаточен для использования в качестве «универсальной связки ключей», которая позволила в дальнейшем открывать любые «замки и двери» к новым гипотезам, теориям и знаниям.

Не исключаю, что в работе присутствуют ошибки и неточности, в том числе ввиду ее объема и содержания, довольно большого и сложного для удержания в голове и во внимании одного человека. Но говорят, в науке самым сложным является сформулировать гипотезу. Эта работа ими буквально пропитана.

В завершение попытаюсь свести в таблицу основные, но неисчерпывающие отличия представленной в данной работе концепции от традиционной научной доктрины.

Показатель	Традиционная доктрина	Представленная концепция
Первоосновы	Материя, энергия	Время, Пространство и Поле. Пространство – первая производная Времени. Поле – производная Времени в Пространстве, вторая производная Времени.
Начало бытия	Большой взрыв	Флуктуация Абсолютного нуля во Внешнем время-пространственном вакууме
Базовая мировоззренческая и математическая аксиома	Аксиома актуальной бесконечности	Аксиома потенциальной бесконечности
Основные методы	Статистические	Гармонические
Основной методологический инструментарий	Математические методы, теоретическая физика	Геометрическая кинематика
Базовые системы отсчета	Инерциальные	Неинерциальные
Отношение к законам сохранения	Ничто ниоткуда не берется и никуда не девается.	Все однажды возникает, меняет время-пространственные и электромагнитные состояния, но не исчезает.
Источник развития, действия	Энергия	Время и магнитные поля
Отношение ко времени	Время – форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Время описывает координату сменяющихся друг друга состояний или явлений, их последовательность и длительность.	Время – активное начало бытия, основа всякого движения и развития. Проявляется через волны и поля. Время определяет суть, Пространство – форму, Поле является смыслом.
Направленность времени	Время непрерывно движется только в одном направлении: из прошлого через настоящее в	Следует различать Время и часы, которые имеют взаимно противоположную векторную направленность. Время всегда прирастает и приходит

	направлении будущего.	со стороны будущего. Часы – (событийная) производная от Времени в Пространстве, направленная из прошлого к настоящему, которое постоянно сдвигается в направлении будущего. Понятие часов коррелирует с традиционными представлениями о времени.
Отношение к пространству	Пространство – система отношений, описывающая координацию сосуществующих материальных объектов, их расстояния и ориентацию.	Пространство – пассивное начало бытия. Определяет и проявляется через форму, замощается многогранниками. В гармоничном состоянии тяготеет к форме пяти правильных многогранников. Идеальное пространство – икосаэдрическое. Идеальное Поле выражается додекаэдрическими характеристиками.
Мерность пространства	Пространство может быть многомерным	Пространство во Вселенной трехмерно. Может взаимодействовать с одномерным временем. Способно выражаться в «икосаэдрическом» гиперболическом, «кубическом» евклидовом и «додекаэдрическом» сферическом представлениях
Основные физические теории	Стандартная модель квантовой механики, теория относительности	Теория время-пространственного детерминизма, магнито- и электродинамика (модифицированная теория электромагнетизма), теория волнового резонанса, элементы топологии
Уровневое деление физических представлений	Нет единой физической теории. Общая физическая доктрина подобна «бабочке с бесконечными крыльями»: середина описывается дробными теориями классической физики, «крыло микроуровня» – Стандартной моделью, «крыло макроуровня» – теорией относительности. Гипотетически объединяющей их «теории всего» нет ввиду отсутствия квантовой теории гравитации.	Концепция изначально строилась с целью объединения всех уровней физики (и не только) на единых началах и принципах: от микро- до макроуровня. Основные сформулированные или модифицированные имевшиеся теории единообразно описывают физические процессы всех уровней. Несложный набор введенных представлений о встречно-конических время-пространственных и электромагнитных системах, магнитоидах и плазмоидах, а также о «правильных многогранных» пространствах и их последовательностях позволяют пояснить явления и процессы всех уровней.
Базовая субординация в электромагнетизме	Энергия (электрическое поле) порождает магнитное поле. Электричество первичнее магнетизма.	Магнитное поле связано со временем и прямо пропорционально к нему. Электрическое поле связано с пространством, и они обратно пропорциональны ко времени. Магнитное поле первичнее электрического, магнетизм первичнее электричества. Напряженность магнитного поля обратно пропорциональна напряженности электрического поля. Энтропия первородного магнитного поля приводит к появлению первичного электрического поля (первознергии), хотя энтропия электрического поля способна порождать (более слабые) производные магнитные поля.
Понимание материи	Материя (от «вещество») – одно из основных понятий физики, общий термин, определяющийся множеством всего содержимого пространства-времени и влияющий на его свойства.	Материя – производная электрического поля, логарифмическая волна электрического поля (логарифмически сжатая в пространстве энергия). Противоположна («физической») информации, выражающейся в информационной волне – логарифмически расширяющейся волне, производной от магнитного поля. Информация существует параллельно материи, но изначально шире ее по содержанию и смыслу, формирует информационные поля, взаимодействующие с магнитными полями.
Отношение к пределу скорости	Предельно возможной является (фазовая) скорость света в физическом вакууме.	Скорость света (электрического потока) зависит от напряженности магнитного поля и может меняться в диапазоне до 2π раз. Угловая скорость потока напряженного магнитного поля в структуре электромагнитной волны может превышать фазовую скорость света до 2π раз. Информационная волна, вырывающаяся из магнитного поля, способна распространяться быстрее скорости потока магнитного поля еще в 2π раза.
Представления о вакууме	Вакуум – пространство, свободное от вещества. Существует только физический вакуум, который, однако, может обладать рядом пока неизученных свойств и характеристик.	Существует три вида вакуума, зависящие от наличия в них (свойств) Времени и Пространства: <ul style="list-style-type: none"> «внешний время-пространственный вакуум» – область небытия, где нет ни Времени, ни Пространства; существует только за пределами границ (поля) Вселенной; именно там в результате единичной флуктуации возникла «точка Абсолютного нуля», ставшая началом Вселенной; «пространственный вакуум» – область бытия, где

		<p>присутствует Время, но нет Пространства; возникает, например, внутри ударной волны вследствие взрыва;</p> <ul style="list-style-type: none"> • физический вакуум – область разряженного (свободного от материи) Пространства, где совокупно присутствуют характеристики Времени и Пространства.
Фундаментальные взаимодействия	Имеется четыре фундаментальных физических взаимодействия: сильное, слабое, электромагнитное и гравитация.	<p>Все классические фундаментальные физические взаимодействия связаны с магнетизмом и проявляются по-разному, в зависимости от формы, характера и взаимного позиционирования магнитных полей. Также существует два «вне-физических» взаимодействия: потенциальное («до-физическое», порожаемое Временем) и информационное (производное от магнетизма, но способное выходить за пределы Пространства и связи с электрическими полями – в область пространственного вакуума). Самым быстрым является информационное взаимодействие.</p>
Отношение к логике	Физическая теория может расходиться с логикой и здравым смыслом, физика не обязана быть понятной и простой.	Должна присутствовать последовательная логика. Все уровни бытия построены по единым законам и правилам, пусть, с усложнениями и аномалиями.
Отношение к хаосу и неупорядоченности	Во Вселенной преобладают процессы энтропии (рассеивания тепла и энергии).	Циклическое чередование во Вселенной процессов энтропии (рассеивания) и ретропии (восстановления на новом качественном уровне).
Отношение к расширению Вселенной	Является следствием космологической сингулярности (с бесконечной плотностью и температурой вещества, где законы физики перестают работать) и Большого взрыва, прошла период космологической инфляции, реализуется за счет темной энергии.	Является естественным, последовательным и универсальным процессом развития возникшей из состояния «Абсолютного нуля» Вселенной и во Вселенной, реализуется за счет притока Времени и расширения магнитных полей.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Как бы иначе это ни показалось со стороны, цели моих работ довольно практичны и прагматичны. Стараюсь выявить возникающие перед человечеством глобальные вызовы, а также, по возможности, найти способы, если не устранить их причины, то хотя бы обеспечить механизмы потенциального решения и преодоления их последствий, обеспечивая сохранение жизней максимально возможного числа, как минимум, людей.

Задача для одного человека довольно непростая, но кто-то должен быть первым. Это вызов самому себе, чего многие, наверняка, не поймут. Но я и не пытаюсь кому-то понравиться или что-то доказать. Не уверен, что смогу все это кому-то донести, но попытаюсь.

Само решение подобных проблем видится путем к получению новых знаний, развитию науки и технологий, возможному переустройству мира, альтернативному навязчиво продвигаемому сегодня. История свидетельствует, что мировоззрение и их проявления меняются довольно быстро. Нередко даже быстрее, чем в рамках жизни одного человека или поколения. Иногда за считанные часы.

Если Мироздание обеспечило достижение на Земле столь аномально высокого по меркам Галактики и, возможно, Вселенной уровня развития жизни, особенно, интеллекта, люди не имеют права допустить, чтобы все это бесследно исчезло. Тем более, по их воле, будь то сознательно либо по глупости. Даже если подобное крушение произойдет уже не при конкретно нашей жизни – на нас жизнь не должна заканчиваться. Смысл жизни – в ее сохранении, продолжении и развитии.

Всех потенциально возможных вызовов, пожалуй, не перечислить. Не потому, что их бесконечное множество. Просто обо всех можем пока не знать. Попробую дать короткий перечень по возрастающей, как вижу его сам.

Постоянно нарастающий хаос, атомизация и расслоение общества, информационный кризис и утрата даже имевшихся знаний рушит основы того, что позволяет отдельным людям и человечеству выживать. Человечество вошло в стадию деградации и

отрицательного отбора, причем уже даже не естественного. Все мы этому подвержены. Даже те, кто думает, что ему на руку подобное изменение ситуации.

Современные войны, катастрофы и всевозможные кризисы, в том числе кризисы национальных идей и государственности, показывают, что они в своем большинстве не устраняют дисбалансов, а лишь навязывают несправедливые уступки и компромиссы, зачастую в интересах третьих лиц. Разбалансированности усугубляются на всех уровнях. Все это лишь отсрочивает проявление системных рисков, перенося их на более высокие уровни. О собственных интересах, конфликтах, пересмотре границ, борьбе за ресурсы и рынки не говорит лишь ленивый. Заявляют, казалось бы, умные вещи, но даже текущие проблемы экономики, политики, геополитики от таких заявлений не устраняются и не уменьшаются.

Исчерпание доступных ресурсов даже без войн и противостояний, даже если их подтвержденных запасов хватит на несколько веков, является следующим глобальным вызовом перед человечеством. Пусть, несколько отсроченным во времени на годы или поколения. Примитивное самоуспокоение в том, что ученые обязаны найти и, в конце концов, найдут новые источники энергии, запасы ресурсов и необходимые технологии может оказаться призрачным и нереализуемым. Без изменения глобального мировоззрения эти вопросы решены не будут. Однако доминирует подход сродни: «После нас хоть Потоп!».

Перенаселение или депопуляция – еще одна категория вызовов, на первых порах кажущихся лишь чьими-то чужими и локальными. Это коррелирует с желанием вечной и беззаботной жизни, пусть для избранных. Но такие подходы, даже применительно к лабораторным грызунам, безотносительно цвета кожи и веры, приводят к быстрому вырождению и вымиранию. Не следует уповать и на развитие «общества всеобщего благоденствия», а также «спасительный» искусственный интеллект, построенный «по образу и подобию», но гораздо смысленнее или быстрее любого человеческого. Более развитое всегда подчиняет менее развитое. Без борьбы и преодоления, пусть, не связанных с внутривидовой конкуренцией, человечество быстро деградирует и самоуничтожится. Потому у людей всегда должны быть цели и задачи, желательно направленные в будущее. Будущего же люди пока не понимают. Как и в целом не знают законов Времени.

Проблемы изменения климата выглядят еще более непрогнозируемыми и опасными. Даже если на это смотреть через упрощенно-привычную призму «статике» планеты и ее орбиты, якобы всегда практически неизменных, примерно таких, как сегодня. Но не смотря на то, что антропогенное влияние на изменение климата действительно значительно, люди не имеют представлений, каковыми могут быть последствия уже протекающих, в том числе по их вине, процессов магнитных экскурсов. Однако куда опаснее будет потенциально предстоящая на Земле магнитная инверсия (на этот раз, возможно, – контр-инверсия) – вполне закономерный и нередкий планетарный процесс, не происходивший оценочно уже без малого 800 тысячелетий. Вымирание неандертальцев, мамонтов и динозавров может показаться «цветочками» на фоне вызванных этим изменений. Уже наблюдаемое вымирание видов, которое связывают с деятельностью человека, окажется гораздо масштабнее. Пока нет ни понимания механизмов подобных климатообразующих и геофизических процессов, ни должных программ выживания.

Вызовом следующего порядка станет критическое смещение орбиты Земли в сторону ее будущего естественного «додекаэдрического» положения. Однажды это обязательно произойдет, вне зависимости от нашего желания. Так устроена Вселенная. Вопрос отнюдь не в том, как Землю будет освещать Солнце или как оно, якобы, однажды ее потенциально поглотит. Проблема кроется в критическом изменении характера магнитосферы и состава атмосферы. Они не позволят более поддерживать земную жизнь в привычном виде, которая, пусть с изменениями, благодаря Луне и Венере, протекала здесь уже сотни миллионов лет. Земля буквально уподобится Марсу, который, в свою очередь, разрушится и исчезнет в поясе астероидов.

Спасение земной жизни, возможно, предстоит искать сперва внутри полости Земли, а затем на Венере. Хотя последняя сегодня отнюдь не выглядит подходящим для жизни местом. Но, думаю, «проект Венера» (а не продвигаемый ныне «проект Марс») станет приоритетной долгосрочной задачей для будущего человечества. Масштабы подобного проекта пока даже сложно представить.

На фоне перечисленного, выход за пределы Солнечной системы и освоение дальнего Космоса тоже выглядят совершенно нереальными. Но люди обязаны стремиться к этому. Потребуется переосмысление себя, своих знаний и роли в Мироздании. Для этого людям и нужно новое мировоззрение. Собственно, разум для этого и предназначен.

Пожалуй, остановлюсь. Масштаб очерченных задач и так пугает. Но страхи не должны останавливать – они поддаются контролю. На то и существуют свобода, разум и воля.

Время все расставляет на свои места.